

Website : jurnal.umm.ac.id/index.php/J-TIFA**J-TIFA**

(Jurnal Teknologi Informatika)

| Teknologi Informasi | Jaringan Komputer | Data Mining |

Pendampingan UMKM Ribrut Mayo dalam Pemasaran Digital Berbasis GrabFood dan Media Sosial

Sakinah Sudin M.Kom¹, Raudatul K. Hi. Laguna², Dian Safira J. Juanda³, Mulyati R Salim⁴, Siti Nazaria Fabnyo⁵, Cecilia Irana Diva⁶

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

³Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁴Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁵Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁶Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

email: sakinahsudin80@gmail.com¹, raudatulkhmmh@gmail.com², safirajuandadian@gmail.com³, mulyatiisalim@gmail.com⁴, sitinazariafabnyo@gmail.com⁵, ceciliairanadiva@gmail.com⁶

Abstrak

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM Ribrut Mayo dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui platform GrabFood dan media sosial. Melalui tahapan observasi, pendaftaran akun GrabMerchant, pembuatan konten video promosi, dan publikasi melalui Instagram Story, kegiatan ini berhasil membantu UMKM mengaktifkan akun GrabFood dan memperkenalkan produknya secara digital. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan konsumen serta pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan platform digital dalam mendukung pemasaran produk.

Kata Kunci: UMKM, GrabFood, media sosial, pemasaran digital.

Abstract

This mentoring activity aims to assist the Ribrut Mayo MSME in utilizing digital technology to expand its marketing reach through the GrabFood platform and social media. Through a series of stages—observation, GrabMerchant account registration, promotional video content creation, and publication via Instagram Story—the activity successfully helped the MSME activate its GrabFood account and introduce its products digitally. The results of this activity indicate an increase in consumer engagement as well as improved understanding by the business owner regarding the use of digital platforms to support product marketing.

Keywords: MSMEs, GrabFood, social media, digital marketing

1. Pendahuluan

UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di era digital saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, khususnya dalam hal pemasaran produk. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan platform digital menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi.

Salah satu peluang digital yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di bidang kuliner adalah platform layanan pesan antar seperti GrabFood. Platform ini memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus memiliki tempat usaha fisik yang besar. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat promosi yang efektif, terutama bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.

UMKM Ribrut Mayo merupakan usaha kuliner yang berfokus pada produk risol mayo dan makanan ringan lainnya. Meskipun memiliki potensi produk yang baik, UMKM ini masih belum memaksimalkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasarnya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tujuan membantu UMKM Ribrut Mayo dalam proses pendaftaran akun GrabFood serta menyusun strategi promosi melalui media sosial.

Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM Ribrut Mayo dapat meningkatkan visibilitas produknya secara daring, memperluas jaringan pelanggan, dan lebih siap bersaing di era digital yang terus berkembang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian

Koperasi dan UKM serta penelitian oleh Sari & Wibowo (2021), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Peran ini menjadi sangat krusial, terutama saat menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19, di mana UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi penyangga perekonomian lokal.

Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan metode penjualan konvensional dan belum optimal memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar. Tantangan tersebut diperkuat oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta rendahnya literasi digital (Sari & Wibowo, 2021). Oleh karena itu, peran akademisi dan mahasiswa dalam memberikan pendampingan langsung menjadi penting untuk mempercepat adopsi teknologi digital, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di era global.

2.2. Pemasaran Digital (Digital Marketing)

Pemasaran digital merupakan pendekatan pemasaran modern yang memanfaatkan teknologi internet dan media digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif. Menurut Chaffey dalam Haryanto & Hidayat (2021), digital marketing mencakup berbagai strategi seperti media sosial marketing, content marketing, email marketing, dan Search Engine Optimization (SEO). Strategi-strategi ini memungkinkan pelaku usaha untuk membangun interaksi yang lebih personal, real-time, serta terukur melalui berbagai data analitik.

Dalam konteks UMKM, digital marketing memberikan solusi yang efisien dari segi biaya dan memiliki potensi jangkauan pasar yang besar. Penelitian oleh Haryanto & Hidayat (2021)

menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan strategi digital marketing mengalami peningkatan signifikan dalam penjualan, jangkauan pasar, serta interaksi dengan pelanggan. Pemasaran digital juga mempermudah pelaku usaha dalam membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan melalui konten yang konsisten dan relevan.

2.3. GrabFood sebagai Platform Digital

GrabFood adalah salah satu layanan pesan antar makanan digital yang disediakan oleh aplikasi Grab. Layanan ini memungkinkan pelaku UMKM kuliner untuk menjual produknya secara daring dan menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa perlu memiliki lokasi fisik yang strategis. Menurut Nasution & Siregar (2022), keberadaan UMKM di platform GrabFood mampu meningkatkan volume penjualan secara signifikan, terutama karena kemudahan akses bagi konsumen dan perluasan jangkauan pasar.

GrabFood tidak hanya menyediakan akses pasar, tetapi juga fitur-fitur penting seperti promosi produk, sistem rating pelanggan, serta statistik transaksi yang dapat membantu pelaku usaha dalam menganalisis performa bisnis mereka. Kepercayaan konsumen juga cenderung meningkat karena reputasi Grab sebagai platform digital yang telah dikenal luas dan terpercaya. Oleh karena itu, integrasi UMKM dalam platform ini menjadi langkah penting dalam transformasi digital sektor kuliner.

2.4. Media Sosial sebagai Alat Promosi

Media sosial telah menjadi sarana promosi yang sangat efektif, khususnya bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal anggaran promosi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memungkinkan pelaku usaha untuk membagikan konten visual yang menarik, seperti foto produk, video pendek, hingga testimoni pelanggan, secara gratis. Menurut Kaplan & Haenlein dalam penelitian Wijayanti & Yuniarti (2020), media sosial memberikan ruang komunikasi dua arah yang mampu

menciptakan keterlibatan emosional antara konsumen dan pelaku usaha.

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial mampu meningkatkan engagement pelanggan serta memperluas jangkauan pasar. UMKM yang aktif dalam membangun konten secara konsisten dan interaktif cenderung memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Dalam konteks pendampingan UMKM, pemanfaatan Instagram Story oleh mahasiswa menjadi strategi promosi yang sederhana namun berdampak besar dalam memperkenalkan produk ke jaringan sosial yang lebih luas.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pendampingan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM yang didampingi, serta memberikan ruang bagi pemilik usaha untuk belajar dan terlibat langsung dalam implementasi strategi digital.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam empat tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Observasi Awal

Tim pelaksana melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pemilik UMKM Ribrut Mayo untuk mengetahui kondisi usaha. Meskipun telah memiliki stand fisik di kawasan street food Al-Munawar, pemasaran usaha masih terbatas pada sistem pre-order via chat pribadi dan promosi dari mulut ke mulut.

Dari hasil diskusi, diidentifikasi dua kebutuhan utama, yaitu: (1) pendaftaran akun GrabFood sebagai saluran penjualan digital, dan (2) promosi produk secara online melalui pembuatan video konten untuk meningkatkan visibilitas usaha.

Gambar 1. Tim melakukan observasi awal dan diskusi dengan pemilik UMKM Ribrut Mayo

2. Pendampingan Pendaftaran Akun GrabFood

Proses bimbingan teknis kepada pelaku UMKM dalam melakukan registrasi sebagai mitra GrabFood melalui aplikasi GrabMerchant, termasuk pengisian data usaha, unggah dokumen, dan aktivasi akun.

Gambar 2. Pendampingan langsung oleh tim kepada pemilik Ribrut Mayo dalam proses pendaftaran akun GrabFood.

3. Pembuatan Konten Promosi

Sebagai bagian dari strategi pemasaran digital, tim pendamping memproduksi video promosi untuk memperkenalkan produk UMKM Ribrut Mayo secara visual dan menarik. Konten menampilkan produk unggulan seperti risol mayo, proses pembuatan, serta visualisasi menu

yang dirancang untuk menggugah minat konsumen.

Pembuatan video dilakukan secara sederhana menggunakan kamera smartphone dan aplikasi pengeditan ringan. Hasil video kemudian dipersiapkan untuk dipublikasikan melalui media social UMKM Ribrut Mayo guna memperluas jangkauan audiens. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung eksistensi digital UMKM melalui pendekatan promosi berbasis konten visual.

Gambar 3. Pengambilan gambar dan video untuk pembuatan konten promosi.

Gambar 4. Pembuatan feed instagram di Canva

Gambar 4. Pembuatan videon konten promosi di Capcut

maupun manfaat pemasaran digital melalui layanan pesan antar.

Melalui bimbingan teknis yang diberikan tim, UMKM Ribrut Mayo berhasil:

- Terdaftar secara resmi sebagai merchant aktif di GrabFood,
- Menyusun profil digital usaha yang meliputi nama toko, banner, deskripsi, dan daftar menu beserta harga,
- Memahami penggunaan aplikasi GrabMerchant untuk pengelolaan pesanan dan penjualan secara mandiri.

Gambar 5. Pembuatan konten menu di dalam grabfood

4. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pendampingan Pembuatan Akun GrabFood

Salah satu capaian utama dari kegiatan pendampingan ini adalah keberhasilan UMKM Ribrut Mayo dalam melakukan pendaftaran dan aktivasi akun merchant pada platform GrabFood. Sebelum pendampingan dilakukan, pemilik usaha belum memiliki pemahaman mengenai prosedur pendaftaran

Gambar 6. Pembuatan konten menu di dalam grabfood

Gambar 7. Akun Grabfood UMKM Ribrut Mayo Berhasil di buat

Aktivasi akun ini menjadi titik awal transformasi digital bagi UMKM Ribrut Mayo dalam memperluas saluran distribusi produk, sekaligus memperkuat kehadiran usaha di ranah pemasaran digital.

2. Hasil Pembuatan dan Publikasi Konten Promosi

Kami membantu pemilik UMKM Ribrut Mayo mengunggah video promosi dan konten promosi berupa foto-foto feed Instagram pada waktu yang telah disepakati untuk mengoptimalkan jangkauan tayangan. Dalam unggahan tersebut disertakan ajakan untuk memesan produk melalui GrabFood, serta informasi lokasi stand UMKM di kawasan street food Al-Munawar. Publikasi ini menjadi bagian dari strategi peningkatan visibilitas digital UMKM sekaligus bentuk dukungan konkret dari tim pendamping.

Hasil yang dicapai meliputi: Publikasi konten promosi di media sosial UMKM Ribrut Mayo. Platform yang digunakan adalah Instagram, khususnya fitur Instagram Story dan Feed Instagram karena dinilai efektif dalam menjangkau audiens dengan cepat dan luas. Strategi ini terbukti efektif meskipun dilakukan secara sederhana tanpa biaya promosi besar.

Gambar 6. Lampiran Feed Instagram berdasarkan desain kami

Gambar 7. Lampiran Story Instagram dari kelompok e-commerce

Gambar 8. Lampiran Feed Instagram sebelum di desain oleh kami

5. Kesimpulan dan saran

5.1. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan terhadap UMKM Ribrut Mayo berhasil dilaksanakan dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu aktivasi akun GrabFood dan publikasi konten promosi melalui media sosial. UMKM berhasil terdaftar sebagai mitra GrabFood dan memiliki profil digital yang lengkap. Selain itu, konten promosi berupa foto dan video yang disebarluaskan melalui Instagram Story dan Feed Instagram berhasil menjangkau audiens secara luas dan memperoleh respons positif.

Pendampingan yang dilakukan secara sederhana namun tepat sasaran terbukti mampu membantu UMKM dalam proses digitalisasi pemasaran. Integrasi ke platform layanan pesan antar dan

pemanfaatan media sosial efektif dalam meningkatkan visibilitas usaha kecil di era digital.

5.2. Saran

Untuk UMKM, disarankan agar akun GrabFood dikelola secara aktif, menu diperbarui secara berkala, serta interaksi dengan pelanggan dijaga demi meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen.

Untuk pendamping atau mahasiswa, kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan cakupan UMKM yang lebih luas, serta dilengkapi dengan pelatihan lanjutan terkait pengelolaan media sosial dan strategi pemasaran digital yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Chaffey, D. (2012). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson Education Limited.
- Haryanto, A., & Hidayat, D. R. (2021). Pengaruh digital marketing terhadap kinerja UMKM kuliner di era pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 45–56.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Nasution, R. A., & Siregar, A. M. (2022). Peran GrabFood dalam meningkatkan penjualan UMKM makanan dan minuman. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 10(2), 88–96.
- Sari, M., & Wibowo, R. (2021). UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional: Peluang dan tantangan di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(3), 134–143.
- Wijayanti, F. T., & Yuniarti, I. (2020). Media sosial sebagai strategi promosi produk UMKM: Studi kasus pada Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 89–97.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.